

System oceniania w placówkach włączających

Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce oświatowej

European Agency for Development in Special Needs Education

Projekt Agencji dotyczący oceniania rozpoczął się w roku 2005, a uczestniczyły w nim 23 kraje. Miał on na celu zbadać, w jaki sposób polityka i praktyka oceniania może wspomagać proces nauczania i uczenia się w szkołach podstawowych o charakterze włączającym.

Ostatecznie projekt stał się próbą odpowiedzi na pytanie, **jak rozumieć ocenianie włączające?**

Obecnie dostępne informacje

23 Raporty Krajowe opisujące politykę i praktykę oceniania;

Internetowa baza danych zawierająca informacje z poszczególnych krajów;

Raport podsumowujący kluczowe ustalenia, w tłumaczeniu na 19 języków.

Wszystkie materiały związane z projektem dostępne są na stronie internetowej:

www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Ocenianie włączające

Uczestnicy projektu Agencji zdefiniowali ocenianie włączające jako ...

podejście do oceniania w szkołach ogólnodostępnych, które zakłada politykę i praktykę oświatową w możliwie największym stopniu wspierającą proces uczenia się wszystkich dzieci. Nadrzędnym celem oceniania włączającego jest to, by cała polityka

oceniań i stosowane procedury wspomagały i wzmacniały włączanie i uczestnictwo wszystkich uczniów zagrożonych wykluczeniem, także dzieci z SPE.

Ocenianie włączające należy uznać za ważne **zadanie stojące przed wszystkimi odpowiedzialnymi za politykę i praktykę nauczania.**

Najważniejszym przesłaniem płynącym z projektu Agencji jest to, że **praktyka oceniania włączającego powinna stać się wzorem** dla całego systemu oceniania ...

Zasady oceniania włączającego wspomagają proces nauczania i uczenia się wszystkich dzieci. Innowacje wprowadzane w praktyce oceniania włączającego stanowią przykłady dobrej praktyki oceniania wszystkich uczniów.

Zasady oceniania włączającego

Ocenianie włączające stawia sobie **za cel zapobieganie segregacji** poprzez unikanie (o ile to możliwe) szufladkowania uczniów, oraz przez to, że **koncentruje się na takiej praktyce nauczania i uczenia się, która pomaga wprowadzić edukację włączającą** w szkołach ogólnodostępnych.

Warunkiem wprowadzenia oceniania włączającego jest **właściwa polityka oświatowa i odpowiednia organizacja szkoły oraz form wspomagania nauczycieli**, którzy powinni wykazywać pozytywne nastawienie do edukacji włączającej.

Oznacza to, że ...

... polityka oceniania w całym systemie szkolnictwa powinna, podobnie jak polityka oceniania w szkolnictwie specjalnym, uwzględniać potrzeby uczniów zagrożonych wykluczeniem, w tym uczniów z SPE;

... wszyscy uczniowie mają prawo uczestniczyć w procedurach oceniania włączającego, dotyczy to uczniów z SPE na równi z ich kolegami;

... wszystkie sposoby i metody oceniania powinny się wzajem uzupełniać i wspomagać;

... ocenianie służyć ma „kulturze różnorodności” poprzez określenie postępów i osiągnięć każdego ucznia i ich docenienie.

Cele oceniania włączającego

Ocenianie włączające ma za zadanie **poprawę procesu kształcenia wszystkich uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych**. Wszystkie procedury, metody i narzędzia oceniania włączającego **mają przełożenie na proces nauczania i uczenia się i wspomagają nauczycieli** w ich pracy.

Ocenianie włączające ma **pozytywnie wzmacniać ucznia**, którego dotyczy, dając mu **wgląd w przebieg własnego kształcenia** i motywując do dalszej nauki.

Ocenianie włączające zakłada:

... wykorzystanie szeregu metod i strategii w celu zebrania wystarczających danych na temat postępów ucznia w zakresie nauczania przedmiotowego i nabywania umiejętności pozapredmiotowych;

... użycie procedur, które służą także innym celom niż wsparcie procesu nauczania i uczenia się (np. wstępnemu rozpoznaniu SPE lub monitorowaniu standardów edukacyjnych), ale również opierają się na zasadzie współdziałania i współpracy i oparte są na tym samym systemie pojęciowym i wartościach, co ocenianie włączające;

... stosowanie metod, które nie tylko obrazują wyniki nauczania, ale także dostarczają nauczycielom informacji pomocnych w planowaniu i doskonaleniu procesu kształcenia poszczególnych dzieci i grup uczniów;

... podejmowanie decyzji na podstawie danych zaczerpniętych z wielu źródeł dokumentujących przebieg nauki w dłuższym okresie czasu; pozwala to na uzyskanie dodatkowych informacji („wartości dodanej”) o postępach i rozwoju ucznia, a nie tylko wyrywkowych danych;

... umieszczanie uzyskanych informacji w kontekście, z

uwzględnieniem czynników środowiskowych i rodzinnych, które mają wpływ na proces uczenia się dziecka;

... ocenę czynników wspomagających proces włączenia indywidualnego ucznia, ponieważ wzięcie ich pod uwagę przy podejmowaniu szerszych decyzji dotyczących szkoły, klasy i form wspomagania, zwiększa skuteczność tych ostatnich;

... czynne zaangażowanie nauczycieli i wychowawców, uczniów, rodziców, rówieśników i innych osób w proces oceniania.

Więcej informacji na temat Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami uzyskać można na stronie internetowej:

www.european-agency.org